

СУФИЗМ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ

Эмирова Елена Энверовна

Кандидат философских наук, доцент кафедры социальных наук
Узбекского Государственного университет мировых языков

emirovaelena1969@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется мистическо- религиозное направление суфизма, его неоднозначность в определении, а также его современный облик и духовное влияние на человечество Восточной и Западной цивилизаций.

Ключевые слова: Суфизм, тарикат, мистика, религия, философия, аскетизм, любовь, знание, самопознание.

Прежде чем перейти к рассмотрению того, что представляет собой нынешнее состояние суфизма в мире, можно порассуждать о том, что мы понимаем под суфизмом и под современностью. Определить логическим, рациональным языком всю неоднозначность, поэтичность и многомерность этого учения очень сложно. Ученые немусульмане, как и сами суфии, стремящиеся дать лаконичное определение суфизма, неизбежно выхватывают те элементы и акценты, которые были центральными среди некоторых суфиев в отдельные периоды истории, наряду с игнорированием или исправлением других характеристик, которые не подходят и, возможно, даже противоречат их определению. Для многих ранних суфиев именно *аскетизм* и простота жизни были ключом к истинному следованию ислама. Другие подчеркивали *любовь* как центральную мысль и понимали путь суфия как путь, ведущий к союзу любви с любимым Богом. Для других суфизм это добровольный путь, через который верующий посредством сосредоточения на добродетели и нравственном поведении приходит к союзу воли с Богом, состоянию, когда мистик уже не владеет самостоятельной волей, а стремится исключительно исполнять волю Бога. Многие мистики видят путь как *тропу знаний*, познания вечной Истины, неувядаемой мудрости сердца, которое есть единственно верный первоисточник подлинной проничательности. Другие же утверждают *единство всего существующего*, так что мистическая тропа становится, прежде всего, *психологическим* движением к осознанию того, что человек есть просто преходящее проявление единого вечного Сущего, присутствующего в

космосе и в глубине личности человека. Некоторые суфии подчеркивают удивительное мистическое *переживание*, выраженное в состоянии экстаза, вдохновенные высказывания, видения и сны, в то время как для других тропа – это созерцательное *паломничество* к Богу, живущему в тихой полости сердца.

Идею *современности* также трудно точно определить. Для некоторых людей «современность» включает в себе культурный образ действий, при котором они пользуются преимуществом технологического прогресса для того, чтобы жить и иметь отношения с другими людьми посредством «новых», нежели «до-современных» или «традиционных» способов. Брюс Лоуренс определяет современность как «новый показатель человеческой жизни, сформированной, главным образом, возрастающей бюрократизацией и рационализацией, а также техническими возможностями и глобальным обменом, невысказанными в до-современной эре»¹. Для некоторых современность всегда означает введение тем или иным способом западных идеалов, норм и т.д., для которых это слово часто становилось эвфемизмом. Подобный взгляд присущ таким мыслителям как Самюэль Хантингтон, чьи работы о «столкновении цивилизаций» отражают мышление многих политических деятелей Запада. Западная цивилизация опирается на принципы «индивидуализма, либерализма, конституционализма, прав человека, равенства, свободы, законности, демократии, создания свободных рынков, разделения церкви и государства»². Убежденные в этом люди, часто видят себя как носителей миссии, заключающейся в том, чтобы «довести» просвещенный образ жизни тем людям, которые до сих пор остаются удерживаемые в отсталости, суеверии и мракобесии (обскурантизме). Однако, в последнее время все чаще поднимается вопрос о том, что противопоставление Востока и Запада, рациональной традиции и иррационализма, материальности и духовности не приносит человечеству пользы. Синтезирование идей, плюрализм мнений, гармоничное объединение, диалог культур – вот те главные направления, идя по которым человечество может преодолеть накопившиеся проблемы. Что в этой ситуации может предложить суфизм? Суфизм ассоциируется с полноценной духовностью,

¹ Лоуренс Б. Государство, общество и культура в мусульманском мире. М.: АСТ, 1995. С. 186 -187

² Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М. АСТ, 2004. С.35

которая является дефицитом в нашем индустриальном, материальном мире. По сути своей суфизм не представляет собой ни экзотического культа, ни специфического приложения некоего конкретного темперамента. Это процесс, имеющий своей целью восстановление человеческой нормы и достижение всей полноты человечности. Суфизм описывает способ развития тончайших способностей нашего ума и нашей способности любить. Для нашего времени суфизм особенно важен именно тем, что открывает возможность духовного преображения, не отвергая основ нашей человеческой природы. В суфизме моральное и материальное, духовное и практическое всегда были объединены в целостный образ жизни. Многие из тех духовных проблем, с которыми сталкивается наша современная цивилизация, уже давно были рассмотрены, а то и разрешены в суфийской традиции. Суфизм может дать современному миру средство, которое, будучи принято должным образом, способно восстановить нашу пошатнувшуюся человечность. Суфизм объединяет в себе Восточное и Западное, объективные и личностные аспекты Духа. Как и восточные традиции, он придает большое значение глубокому созерцанию и медитативному осознанию. Как и они, суфизм пытается за внешними проявлениями рассмотреть сущностное единство Бытия. Высшая истина суфизма - абсолютная неделимость Благодетельного Бытия - согласуется с такими традициями, как буддизм махаяны и адвайта-веданта. Как и западные традиции, суфизм признает значение глубоко личных взаимоотношений с Божественным, равно как и важность любви и практического служения своим братьям и миру природы.

Суфизм - это путь, в котором акцент делается на самопознании, человеческой взаимозависимости, творчестве, практичности, социальной справедливости и Божественной Любви. Это духовный путь, который полностью гармонирует с человеческой природой и духовные достижения не противопоставляет индивидуальной, общественной, семейной или супружеской жизни. Иными словами, самые высокие духовные свершения оказываются доступны человеку, живущему полноценной человеческой жизнью. Суфизм учит, что затворничество, аскетизм, безбрачие, монашество и религиозный профессионализм вовсе не обязательны и могут даже оказаться нежелательными как для духовной реализации индивидуума, так и для духовного благополучия общества. Суфизм обладает четырнадцативековым опытом приведения людей к полной духовной зрелости в рамках их повседневной жизни.

Использованная литература.

1. Ислам: религия, общество, государство. М., 1999.
2. Ислам и проблемы межкультурного взаимодействия. М., 1994.
3. Лоуренс Б. Государство, общество и культура в мусульманском мире. М.: АСТ, 1995.
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М. АСТ, 2004.